

TALABA-YOSHLARNING BILIM OLISHLARINI JAMLASHDA TEXNIK MEXANIKA FANINING AHAMIYATI

Assistent D.R. Karimbayev

PhD, dotsent Z.A.Shodmonkulov

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti.

Maqolada oliy o'quv yurtlarida texnik ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarning bilimini umumxandislik fanlaridan yechimini topish masalasi va ularning jamlashtirish yo'llari tavsiya etilgan.

В статье предложены в направлении технического образования высшем учебном заведении и пути их решения задачи обобщения знаний студентов по общепрофессиональным дисциплинам.

In the article the problem of generalization of students knowledge of engineering disciplines in the university areas of technical education and ways of their solution.

Mamlakatimizda hozirgi vaqtda barcha soha singari oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida ham amalga oshirilayotgan o'zgarishlar hamma professor-o'qituvchilar oldiga talabala-yoshlarning bilimlarni yuqori daraja olib chiqish, ularda yuksak ahloqiy sifatini tarbiyalash, ularning muloqat, o'qish, mehnat qilishga bo'lgan qobiliyatlarini taraqqiy ettirish, ularning mustaqil tafakkur qila olishini va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish hamda faolligini oshirish kabi o'ta muhim va mas'uliyatli vazifalarni qo'ymoqda [1].

Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish uchun texnik ta'lim yo'nalishidagi faqat gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy, matematik va tabiiy-ilmiy hamda ixtisoslik fanlarining nazariy asoslarini emas, balki ma'lum darajada umumkasbiy (texnik mexanika) fanlaridan ham bilimlarga ega bo'lishi lozim.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida texnik mexanika fani texnik talim yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarining tayanch fanlaridan biri bo'lib hisoblanadi, ya'ni boshqa ixtisoslik fanlari (YESM loyihalash asoslari, mashinalarni loyihalash asoslari, YESM materialshunosligi, amaliy antropologiya va biomexanika, texnologik jarayonlarni loyihalash, TCH buyumlarini konstruksiyalash, texnologik mashinalarni loyihalash, TCH buyumlarini ishlab chiqarish va hakoza fanlar)ni o'rganish uchun zamin yaratadi.

Texnik mexanika fanini o'rganish talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga, texnik talim yo'nalishidagi umummuxandislik fanlarini o'zlashtirishga ijobiy tasir ko'rsatadi [2]. Talabalarning kasbiy tayyorgarligi uchun texnik va muhandislik kompetentligi (amaliy ko'nikma va malaka) muhim masala hisoblanadi.

Talabalarga chuqur va mustahkam bilimni shakllantirish hamda rivojlantirish uchun ularning bilimlarini yagona sistemaga keltirish, ularga tabiat hodisalari va texnik ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liqligini tushuntira bilish katta ahamiyatga ega.

Umumtexnika fanlarini o'qitish jarayonida politexnik va didaktik prinsiplar asosida talabalarning o'zlashtiradigan kompetentligi (amaliy ko'nikma va malaka)ni quyidagicha ifodalash mumkin.

Texnik mexanika fanidan talabalar bilimini umumlashtirishning asosiy vazifasi har bir shaxsning aqliy va jismoniy faoliyati va kundalik hayoti uchun zarur bo'lgan umummuhandislik fanlarini o'rganish va bilim olishni davom ettirish uchun yetarli kompetentligi(amaliy ko'nikma va malaka)ning mustahkamligini taminlashdan iborat (1-rasm).

1-rasm. Talabalarning kompetentligi strukturaviy tahlili.

Malumki, Texnik mexanika talabalarda texnik tasavvurning paydo bo'lishi va mohiyati, real va ideal munosabatlar, mantiqiy modellashtirishning ahamiyati haqidagi tasavvurlarni rivojlantirish ularda ilmiy dunyoqarashning shakllanishi hamda rivojlanishiga imkon beradi [3].

Texnik mexanikadan talabalarning bilimini umumlashtirish matematik-mantiqiy xulosalarni chiqarishga, obyekt yoki konstruksiyalar (mexanizm yoki uzatmalar)ning o'zi va ularni konstruksiyalashga, mulohazalarni asoslash va hisoblashga, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga, aniq yechimlarga olib kelishga, mantiqiy sezgirligini rivojlantirishga yordam beradi.

Talabalarning bilimlarini umumlashtirish va sistemalashtirish masalalarini quyidagi yo'llar bilan hal etish mumkin:

1. Yangi materialni texnik mexanika fanining fundamental metodologik qonuniyatlariga tayangan holda o'rganish va tahlil qilish
2. Turli xil obyekt va subyektlarga, texnik mex'anika kursining har bir bo'limlariga oid mexanika va matematik qonunlar, tushunchalarni qo'llash(obyekt va subyektlar orasidagi (munosabat) bog'lanishlar turli xil ko'rinishlarda bo'ladi. Subyektlar amaliy faoliyat va bilish bilan bog'liq bo'lgan, obyektga qaratilgan aktivlik manbai bo'lsa, obyektlar esa qaralayotgan jism yoki narsa (konstruksiya) ko'rinishidagi manbaadir).
3. Yagona matematik modullarni va hisoblash formulalarini hosil qilish yo'li bilan yechiladigan masalalar sistemasini yechish.
4. Masalalarni yechishda, ya'ni hisob-grafik ishlar, kurs ishi va kurs loyihalarini bajarishda matematik modellashtirish yordamida umumiy fikrga kelishni shakllantirish va rivojlantirish ("Falsafa" qomusiy lug'atida modellashtirish bevosita o'rganishga asoslangan ilmiy usul. Modellashtirishning asosiy maqsadi - bu obyektlarni o'rganish va bo'lajak kuzatuvlarni oldindan bashorat qilishdan iborat).
5. Mexanik tushunchalarni shakllantirishga doir namunaviy masalalarni yechish va hisoblash ishlarini bajarishni sistemalashtirish.
6. Texnik ta'lim yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlari uchun zarur bo'lgan Texnik mexanika fanini o'qitishning sistematik modelini tuzish zarur.
7. Talabalarning bilimini umumlashtirish va sistemalashtirishda innovatsion axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni amalga oshirish talab etiladi.

Axborot texnologiyasi - bu turli masalalar yechimini topish maqsadida axborotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash, ifodalash, taqsimlash, uzatish va uni istemolchiga yetkazib berish jarayonlarini kompyuter va telekommunikatsiya vositalari yordamida amalga oshiradigan, tartibga solingan va tashkillashtirilgan tizim va amaliy dasturlar majmuasi. Barcha fanlar kabi umumkasbiy fanlarni o'qitishda ta'limda yangi axborot texnologiyalardan foydalanish, talabalarning nazariy bilimlarni puxta va yaxshi o'zlashtirishiga, malaka va ko'nikmalari shakllanishiga hamda ularni amaliyotda mustahkamlashga imkoniyat yaratadi, turli modellar asosida o'qitishning noan'anaviy shakl, uslub va vositalardan foydalanishga yordam beradi [4,5].

Yuqoridagilarni ta'kidlagan holda talablarni amalga oshirish talabalardan tabiatning qonuniyatlari asosida fikrlashni, nazariy va amaliy ko'nikmalarni ya'ni fan nuqtai nazaridan ularning kompetentligini hosil qilishni talab etadi (1-rasm).

Adabiyotlar:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. 1997 yil.
2. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun asosida ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish. Metodik tavsiyalar to'plami. 2001 y.
3. Bibitov N. "Texnik mexanika", o'quv qo'llanma. T.O'qituvchi-2008 y.
4. Пармонов А.Э., Шодмонкулов З.А. Оилада китобхонлик ва мутолаа маданиятини шакллантириш – халқаро баҳолаш дастурининг муҳим талаби. "ТАЪЛИМ ФИДОЙИЛАРИ" Илмий-услубий журнали, барча соҳалари, 4-сон, 1-жилд, апрель 2021. Ўзбекистон. (с. 570-572)
5. Parmonov A.E., Shodmonkulov Z.A. Zamonaviy innovatsion texnologiya orqali ta'limni boshqarishning ahamiyati. THE JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, ISSN 2181-1385, VOLUME 2, ISSUE 4, APRIL 2021 (с. 963-966)